

9. Ilyashenko S.M. Innovatsiynyy menedzhment: pidruchnyk [Innovative management: textbook] / S.M. Ilyashenko. – Sumy: VTD – Universytet · ska Knyha, 2010. – 334 p. [In Ukrainian].

10. Swann G. P. The economics of innovation: An introduction. Cheltenham: Edward Elgar / Swann G. P. – UK. London: Edward Elgar Publishing Limited. 2009. 320 p. URL: <http://surl.li/mcqym> [In English]

11. Pokynuti mista ta sela Ukrainy, vid yakykh mura-khy po shkiri [Abandoned cities and villages of Ukraine that give you goosebumps] / ofitsiynyy sayt Travel-guide.in.ua // URL: <http://surl.li/lwate> [In Ukrainian].

12. Studinska H.YA. Sektoralna struktura natsional-noyi ekonomiky yak vykyk rozvytku Ukrainy v umovakh pislyavoyennoyi vidnovlennya [The sectoral structure of the national economy as a challenge for the development

of Ukraine in the conditions of post-war recovery.] Materialy mizhnarodnoyi naukovo–praktychnoyi konferen-tsiyi «Finansovo–kredytne ta oblikovo–analychne za-bezpechennya pislyavoyennoho vidnovlennya ekonomiky Ukrainy» (5–6 zhovtnya 2023 roku).

Дані про автора

Студінська Галина Яківна,

д. е. н., с. н. с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»
e-mail: studinska.galina@gmail.com

Data about the author

Halyna Stydinska,

Doctor of economic sciences, senior researcher of Na-tional Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»
e-mail: studinska.galina@gmail.com

УДК 658.15:338.246.027.7

ДЯТЛОВА В. В.
МАЛІЧ Л. А.
ЮНГБЛЮД К. Е.

Антикризове управління промисловим підприємством: новітні підходи та інноваційна складова механізму

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні положення щодо антикризового управління промисловим підприємством, науково–практичні рекомендації з новітніх підходів та інноваційної складової механізму.

Метою дослідження є науково–прикладне обґрунтування новітніх підходів та компонентів інноваційної складової механізму антикризового управління промисловим підприємством.

Методи дослідження. В процесі написання статті було використано наступні методи: абстрактно–логічний, систематизації, порівняння, узагальнення.

Результати роботи. Обґрунтовано, що запровадження антикризового управління актуалізо-вано сучасним складним періодом в економіці України, в якому збільшується кількість неплато-спроможних підприємств і банкрутів. Визначено місце антикризового управління в загальному менеджменті промислових підприємств. Науково обґрунтовано і конкретизовано елементи зов-нішніх і внутрішніх чинників, які зумовлюють кризу. Запропоновано поняття механізму антикризо-вого управління як такого, що включає певні складові і елементи. Встановлено особливості меха-нізму залежно від стану економіки. На підставі характеристики інновацій, які використовуються в управлінні промисловими підприємствами, обґрунтовано, що механізм антикризового управління повинен містити інноваційну складову з запропонованими компонентами, які спрямовані на реалізацію антикризових заходів щодо фінансового забезпечення інноваційного процесу.

Галузь застосування результатів. Управління промисловими підприємствами, антикризовий менеджмент, інноваційна сфера.

Висновки. Визначено місце антикризового управління в загальному менеджменті промислових підприємств, обґрунтовано набір чинників, що спричиняють кризу. Встановлено новітні підходи, осо-бливості механізму антикризового управління, обґрунтовано компоненти його інноваційної складової.

Ключові слова: криза, чинники, антикризове управління, промислові підприємства, новітні під-ходи, механізм, інноваційна складова.

Anti-crisis management of an industrial enterprise: the latest approaches and an innovative component of the mechanism

The subject of the study is theoretical and applied provisions on anti-crisis management of an industrial enterprise, scientific and practical recommendations on the latest approaches and innovative components of the mechanism.

The purpose of the study is the scientific and applied substantiation of the latest approaches and elements of the industrial enterprise anti-crisis management mechanism innovative component.

Research methods. In the process of writing the article, the following methods were used: abstract-logical, systematization, comparison, generalization.

Results of work. It is substantiated that the introduction of anti-crisis management is actualized by the current difficult period in the economy of Ukraine, in which the number of insolvent enterprises and bankrupts is increasing. The place of anti-crisis management in the general management of industrial enterprises is determined. The elements of external and internal factors that cause the crisis have been scientifically substantiated and specified. The concept of the anti-crisis management mechanism as such, which includes certain components and elements, is proposed. Features of the mechanism depending on the state of the economy are established. Based on the characteristics of innovations used in the management of industrial enterprises, it is substantiated that the mechanism of anti-crisis management should contain an innovative component with the proposed components, which are aimed at the implementation of anti-crisis measures regarding the financial support of the innovation process.

Scope of the results application. Management of industrial enterprises, anti-crisis management, innovation sphere.

Conclusions. The place of anti-crisis management in the general management of industrial enterprises is determined, the set of factors causing the crisis is substantiated. The latest approaches, features of the anti-crisis management mechanism are established, and the elements of its innovative component are substantiated.

Key words: crisis, factors, anti-crisis management, industrial enterprises, latest approaches, mechanism, innovative component.

Постановка проблеми. Нестабільність економічних умов функціонування вітчизняних підприємств протягом останніх п'ятнадцяти років, спричинених спочатку глобальною фінансово-економічною кризою, нестабільністю національної економіки через відсутність єдиного політичного курсу, а потім воєнних дій, створили зовнішні чинники небезпеки, що вплинули на фінансову стабільність підприємств.

Загалом у ринкових умовах будь-який суб'єкт господарювання може опинитися в кризовій ситуації та стати фінансово неспроможним через недосконалість управлінських дій керівництва підприємства, яке не врахувало внутрішні і зовнішні ризики при прийнятті рішень. Наразі в Україні відзначається зростання внутрішніх та зовнішніх небезпек для бізнесу, які провокують дестабіліза-

цію фінансового стану підприємства. Тому в науці та практиці підприємств актуалізовано проблему організації та ефективного функціонування антикризового управління, що базується на сучасних підходах і механізмах, які запобігають впливу різних ризиків або мінімізують їх наслідки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У теоретичне підґрунтя антикризового управління значним є внесок таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як Г. Азаренкова, І. Бланка, В. Кошкіна, О. Кузьміна, Л. Лігоненко, О. Терещенка та ін. Систематизації проблем антикризового управління підприємством присвячено праці таких українських учених, як Є. Андрющака, Н. Брюховецької, В. Василенка, А. Грязнової, О. Коваленко, А. Ткаченко, О. Тридіда, А. Череп, А. Чернявського та ін. Визнаючи значний доро-

бок науковців, слід визнати нагальну потребу в розробленні та обґрунтуванні сучасних підходів та новітніх механізмів, що є ефективними в умовах загострення зовнішніх і внутрішніх ризиків для українських підприємств.

Метою дослідження є науково–прикладне обґрунтування новітніх підходів та компонентів інноваційної складової механізму антикризового управління промисловим підприємством.

Результати дослідження. З часів незалежності економіка України пережила ряд криз: 1991–1994 рр. – у зв'язку з переходом від адміністративно–командної до ринкової економіки; 1995–1999 рр. – через реформу економічної системи; 2008–2015 рр. – фінансово–економічна криза; 2020–2021 рр. – економічна криза через пандемію COVID–19. А з 24 лютого 2022 р. економіка України переживає безпрецедентно складний період. І якщо в I півріччі 2022 р. порівняно з попереднім кількістю судових справ щодо банкрутства зменшилася, то вже в наступному періоді зросла [1]. Це підтверджується показниками здійснення судочинства господарськими судами за даними судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду ВС (табл. 1).

Безумовно, кризи макрорівня разом із внутрішніми причинами, що виникають на підприємстві, можуть призвести до їх неплатоспроможності та банкрутства. Ще більший вплив на підприємство здійснюють світові кризові процеси, особливо на суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності [2]. Розуміючи важливість стійкого розвитку, в країнах і регіонах розробляють і реалізують регіональні стратегії, зокрема з фінансової безпеки [3]. Тому антикризове управління здійснюється й на державному рівні.

Більшість вчених віддають перевагу поняттю «криза підприємства» як незапланованому, небажаному процесу, який у змозі істотно перешкодити або навіть зробити неможливим

функціонування підприємства через нестачу грошових коштів для забезпечення поточних економічних (виробничих) і фінансових (кредиторських) потреб в оборотних коштах. Але останніми роками науковці та практики розуміють кризу як такий етап розвитку, який змінює, модифікує і руйнує сформовані на підприємстві зв'язки і відносини [4]. Доведено, що кризові ситуації можуть виникати на всіх стадіях життєвого циклу підприємства. Однак положення щодо наявності і обов'язковості кризи для розвитку підприємства є дискусійним. З одного боку, відповідно розуміння циклу, підприємство тільки після кризи може розпочати підйом; з іншого, з практичного досвіду, для певних підприємств стадія кризи є останньою в їхньому існуванні. На наш погляд, протиріччя немає – не кожне підприємство може пережити кризу, але є такі, що починають подальший розвиток із запровадженням інновацій.

Науковці наголошують на конструктивних функціях кризи, таких як: усунення певних елементів системи, що вичерпала потенціал; створення елементів нової системи; включення в нову систему елементів старої, які спроможні створювати перспективу для промислового підприємства. Підприємство або галузь національної економіки, які успішно пережили кризу, може отримати додаткові конкурентні переваги, освоїти нові види продукції або реорганізуватися відповідно до нових технологічних можливостей. Саме такий підхід в антикризовому управлінні розглядається британськими дослідниками Дж. Майерс і Дж. Холуша на прикладах відомих компаній.

Антикризове управління одні вчені, зокрема Е. Уткін, вважають складовою загального менеджменту. На думку інших, таких як І. Бланк та Л. Лігоненко, менеджмент повинний бути антикризовим, який враховує можливість криз і механізм їх подолання. Більшість вчених схильні до думки, що антикризове управління на підприємстві – це система заходів з діагностики кризових

Таблиця 1. Судочинство господарськими судами щодо банкрутства*

Рівень суду	Кількість розглянутих справ, од.		
	I півріччя 2021 р.	I півріччя 2022 р.	I півріччя 2023 р.
Місцеві господарські суди	86 589	46 221	90 501
Апеляційні господарські суди	24 709	13 155	19 977
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду	5 961	3 215	4 182

Укладено за даними: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/Prezent_Kartere_bankr_viina.pdf

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

явищ (оцінювання ймовірності настання кризи з урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів), мінімізації втрат і фінансового оздоровлення [5].

Дійсно, функціонування підприємства в ринкових умовах пов'язано з наявністю кризових явищ, оскільки в ринковому середовищі орієнтація споживачів є динамічною, економічна поведінка контрагентів – невизначеною. Тому застосовувана система менеджменту, включаючи її підсистеми та елементи, повинна постійно корегуватися для того, щоб параметри розвитку підприємства, як вхідні, так і вихідні, були релевантні зовнішньому і внутрішньому середовищу, зокрема його організаційно–економічній і виробничій сфері. Саме наявність невідповідності параметрів розвитку спричиняє кризові явища на підприємстві. Звідси, чинники, які зумовлюють кризу, поділяють на зовнішні та внутрішні, елементи яких можуть бути в різному наборі на підприємстві, залежно від відхилень параметрів його розвитку (рис. 1).

Саме з'ясування керівниками притаманних підприємству чинників кризових явищ та відповідних ризиків у механізмі антикризового управління, формування його як ефективно функціонуючого є сучасним підходом. Слід враховувати, що набір чинників змінюється в часі, при цьому чинники, що провокували ймовірність настання негативних тенденцій в організаційно–економічній і виробни-

чій сфері підприємства в минулому можуть не бути такими в поточному чи майбутньому періоді.

Практична реалізація антикризового управління передбачає формування ефективного механізму. Поняття механізму управління загалом і антикризового зокрема є дискусійним. Здебільшого науковці під механізмом антикризового управління розуміють сукупність заходів, методів, важелів та інструментів. Однак таке розуміння на цей час є обмеженим. Іншим підходом є поняття механізму як системи з певними елементами, до яких відносять, в одному з досліджень – і фактори впливу, діагностування криз, потребу в антикризовому управлінні, мету, принципи, функції, методи та інструменти, нормативно–правове забезпечення, а також рівні управління [6]; в іншому – навіть суб'єкти і об'єкти, цілі, принципи, функції, методи, інструменти, нормативно–правове забезпечення, інформаційно–комунікативне забезпечення, критерії ефективності [7]. На наш погляд, використання системного підходу до розуміння є вірним, але ототожнення з управлінням як процесом є перебором. Механізм є тим, що використовується для впливу суб'єкту управління на об'єкт. У механізмі як системі є певні складники (нормативно–правовий, організаційний, економічний, інформаційний, комунікаційний і ін.) і елементи (принципи, способи, методи, важелі, інструменти, заходи) [8].

Рисунок 1. Зовнішні та внутрішні чинники кризи на підприємстві

Загалом механізм антикризового управління реалізується за алгоритмом [9]:

- перший етап – усунення неплатоспроможності (співставлення обсягів надходження коштів і фінансових зобов'язань у короткостроковому періоді) за рахунок скорочення поточних потреб (фінансові зобов'язання) і окремих видів ліквідних активів (термінове перетворення в грошову форму);

- другий етап – відновлення фінансової стійкості (приріст власних фінансових ресурсів, насамперед, за рахунок скорочення рівня постійних і змінних витрат, проведення прискореної амортизації активної частини основних засобів);

- третій етап – підтримання фінансової рівноваги в довгостроковому періоді за рахунок реалізації необхідних складових і елементів механізму.

Акценти механізму антикризового управління на промислових підприємствах може змінюватися залежно від стану економіки (стабільного, нестабільного, кризового, банкрутства), що характеризує його особливості (рис. 2).

Враховуючи сучасні політичні й економічні умови господарювання в Україні, в антикризовому менеджменті потрібно використовувати новітні підходи в управлінні, виробництві, фінансовій та маркетинговій діяльності, базисом яких є інновація. Антикризове управління на базі інновацій дозволяє сформувати ефективну політику нововведень, що сприяє функціонуванню промислових підприємств, яке уникає кризові ситуації, посідає лідируючі позиції на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Сучасною практикою доведено використання інновацій в антикризовому управлінні підпри-

ємств, які за видом є процесними, продуктовими, алокаційними та мають певні відмінності відповідно наведеної характеристики (табл. 2).

Запровадження таких видів інновацій в управління промислових підприємств націлено на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень, зумовлює виробництво і випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг. Однак є нагальна потреба у розбудові інноваційної інфраструктури в Україні, зокрема функціонуванні таких державних і приватних установ та організацій, як технопарки, інноваційно–технологічні центри, лабораторії в складі великих корпорацій, бізнес–інкубатори, інноваційно–технологічні та інжинірингові фірми, позабюджетні, венчурні, страхові фонди, кредитно–гарантійні організації небанківського сектора, банки та фінансово–промислові групи, орієнтовані на інноваційно–технологічну діяльність, центри експертизи та інші [10]. Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні має стати організаційно–матеріальною, фінансово–кредитною та інформаційною базою для створення умов, що сприятимуть комерціалізації наукових ідей і науково–технічної продукції з високою конкурентоспроможністю, посиленню конкурентних позицій на внутрішньому і зовнішніх ринках в майбутньому.

Управління інноваційною діяльністю, як специфічна складова загального менеджменту промислових підприємств, повинне теж бути включеним в антикризовий механізм. Під час ухвалення інноваційних рішень слід враховувати не тільки особливості запроваджуваних інновацій, але й наявність ризиків та ефективних антикри-

Рисунки 2. Особливість механізму антикризового управління залежно від стану економіки

Таблиця 2. Види та характеристика інновацій в антикризовому управлінні промислових підприємств

№	Вид інновації	Характеристика інновації
1	Процесна	Інновація, яка забезпечує взаємодію підприємства з зовнішнім середовищем, процеси управління рухом матеріальних запасів, грошових коштів на підприємстві, а також технологічні процеси випуску продукції
2	Продуктова	Інновація, яка полягає у виборі й освоєнні нових видів діяльності, продукції, для реалізації яких необхідна попередня розробка нового продукту та технології виробництва
3	Алокаційна	Інновація, яка проявляється в різних схемах реорганізації підприємства, перерозподілі (реструктуризації) матеріальних, фінансових і нематеріальних активів, відповідальності працівників

зових заходів. Інноваційне антикризове управління пов'язане із залученням різних ресурсів, основними з яких є інвестиції, що спрямовуються на наукові, технічні, інформаційні розробки та технологічне освоєння масштабного виробництва нової продукції.

Досвід з подолання кризових ситуацій підприємствами багатьох країн, зокрема Європейського Союзу, дозволяє сформувати базис системи державного антикризового управління в Україні. Актуальним в цій системі управління є включення інноваційних напрямів, які дозволяють вияви-

ти резерви і методи підвищення прибутковості та ліквідності підприємства. Інноваційні напрями в контексті реалізації механізму антикризового управління можуть стати основою для створення антикризової програми промислового підприємства в довгостроковому періоді [10].

Отже, механізм антикризового управління на промислових підприємствах повинен включати інноваційну складову, в якій пропонуються наступні компоненти (рис. 3). Запропоновані компоненти інноваційної складової механізму антикризового управління на промислових під-

Рисунок 3. Компоненти інноваційної складової механізму антикризового управління на підприємствах

приємствах спрямовані, перш за все, на реалізацію антикризових заходів з фінансового забезпечення інноваційного процесу щодо техніко–технологічної складової підвищення рівня конкурентоспроможності продукції, яка виробляється, застосовуваних технологій, а, отже, і підприємства загалом.

Висновки

Економіка України, що пережила ряд криз, з 2022 р. знаходиться в безпрецедентно складному періоді, в якому збільшується кількість неплатоспроможних підприємств і банкрутів. Для усунення кризових явищ на державному та мікрорівні запроваджується антикризове управління. Визначено місце антикризового управління в загальному менеджменті промислових підприємств. В обґрунтованому поділі чинників, які зумовлюють кризу, на зовнішні та внутрішні, конкретизовано їх елементи, які можуть бути в різному наборі на підприємстві та змінюватися в часі, провокувати ймовірність настання різних тенденцій в організаційно–економічній і виробничій сфері підприємства.

Запропоновано розуміння механізму антикризового управління з точки зору системного підходу як такого, що включає певні складники (нормативно–правовий, організаційний, економічний, інформаційний, комунікаційний і ін.) і елементи (принципи, способи, методи, важелі, інструменти, заходи). Встановлено особливості механізму залежно від стану економіки (стабільного, нестабільного, кризового, банкрутства). Обґрунтовано, виходячи з характеристики інновацій, використовуваних в менеджменті промислових підприємств, що механізм антикризового управління повинен включати інноваційну складову, в якій запропоновано певні компоненти, спрямовані на реалізацію антикризових заходів з фінансового забезпечення інноваційного процесу. Запровадження їх в практичну діяльність сприятиме підвищенню конкурентоспроможності продукції та промислових підприємств загалом.

Список використаних джерел

1. Стащук О. В., Шостак Л. В., Бублик Д. В. Банкрутство підприємств в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство: Електронний журнал. 2022. Вип. 44. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1801>.

2. Diatlova V., Polozhentseva K. Foreign economic activities of Ukraine: regional features, trends and directions for development. *Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy*. 2019. № 4 (58). P. 72–79.

3. Antypenko N., Arakelova I., Zherdetska L., Diatlova Yu., Diatlova V., Derkach Ju., Goncharenko A., Voronko–Nevidnycha T. Modeling of regional strategy of financial security management in the context of digitalization and migration risks. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2022. Vol. 38. P. 253–265.

4. Докуніна К.І. Антикризове управління підприємством: сутність поняття та функції. *Причорноморські економічні студії*. 2018. Вип. 36. С. 113–116.

5. Марачевська А.В. Практична цінність антикризового управління підприємством у воєнний та післявоєнний час в Україні. *SWorldJournal*. 2022. № 13–02. P. 8–13.

6. Погребняк А.Ю. Сутність складових елементів механізму антикризового управління на промисловому підприємстві. *Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»*. 2015. № 12. С. 300–310.

7. Олешко А.А. Механізм антикризового управління фінансовими корпораціями. *Ефективна економіка: Електронне видання*. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/12.pdf.

8. Дятлова В.В., Вознюк С.В. Система технічного регулювання в Україні: етапи і механізми трансформації. *Вісник Донбаської державної машинобудівної академії*. 2013. Вип. 2. С. 144–148.

9. Маліч Л.А., Гашутіна О.Е. Інноваційні аспекти реалізації механізму антикризового управління на сучасних підприємствах України. *Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально–економічного розвитку: Зб. наук. праць Донецького державного університету управління*. 2019. Серія «Економіка». Том XX. Вип. 311. С. 76–84.

10. Дятлова В.В., Солідор Н.А., Єрохіна Д.О. Інноваційний розвиток промисловості: управлінські орієнтири для металургійної галузі в повоєнний період. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2023. Вип. 4 (263). С. 34–41.

References

1. Stashchuk O. V., Shostak L. V., Bulyk D. V. (2022). Bankrutstvo pidpriemstv v umovakh voiennoho stanu [Bankruptcy of enterprises under martial law]. *Ekonomika ta suspilstvo: Elektronnyi zhurnal – Economy and society: Electronic journal*, issue 44. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1801>. [in Ukrainian]

2. Diatlova V., Polozhentseva K. (2019). Foreign economic activities of Ukraine: regional features, trends and directions for development. *Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy*, no. 4 (58), pp. 72–79.

3. Antypenko N., Arakelova I., Zherdetska L., Diatlova Yu., Diatlova V., Derkach Ju., Goncharenko A., Voronko–Nevidnycha T. (2022). Modeling of regional strategy of financial security management in the context of digitalization and migration risks. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, vol. 38, pp. 253–265.

4. Dokunina K. I. (2018). Antykryzove upravlinnia pidpriemstvom: sutnist poniattia ta funktsii [Anti-crisis management of the enterprise: the essence of the concept and function]. *Prychornomorski ekonomichni studii – Black sea economic studies*, issue 36, pp. 113–116. [in Ukrainian]

5. Marachevska A. V. (2022). Praktychna tsinnist antykryzovoho upravlinnia pidpriemstvom u voiennyi ta pisliavoiennyi chas v Ukraini [The practical value of anti-crisis management of the enterprise in war and post-war times in Ukraine]. *SWorldJournal*, no. 13–02, pp. 8–13. [in Ukrainian]

6. Pohrebniak A. Yu. (2015). Sutnist skladovykh elementiv mekhanizmu antykryzovoho upravlinnia na promyslovomu pidpriemstvi [The essence of the constituent elements of the anti-crisis management mechanism at the industrial enterprise]. *Ekonomichni visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskiy politekhnichnyi instytut» – Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»*, no. 12, pp. 300–310. [in Ukrainian]

7. Oleshko A. A. (2018). Mekhanizm antykryzovoho upravlinnia finansovymy korporatsiamy [Mechanism of anti-crisis management of financial corporations]. *Efektivna ekonomika: Elektronne vydannia – Efficient economy: Electronic edition*, no. 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/12.pdf. [in Ukrainian]

8. Diatlova V. V., Vozniuk S. V. (2013). Systema tekhnichnoho rehuliuвання v Ukraini: etapy i mekhanizmy transformatsii [The system of technical regulation in Ukraine: stages and mechanisms of transformation]. *Visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii – Bulletin of the Donbas State Machine–Building Academy*, issue 2, pp. 144–148. [in Ukrainian]

9. Malich L.A., Hashutina O.E. (2019). Innovatsiini aspekty realizatsii mekhanizmu antykryzovoho upravlinnia na suchasnykh pidpriemstvakh Ukrainy [Innovative aspects of the implementation of the anti-crisis management mechanism at modern enterprises of Ukraine].

Problemy ta perspektyvy zabezpechennia stabilnoho sotsialno–ekonomichnoho rozvytku: Zb. nauk. prats Donetskoho derzhavnoho universytetu upravlinnia. Seriya «Ekonomika» – Problems and prospects of ensuring stable socio–economic development: Collection of science works of the Donetsk State University of Management. «Economy» series, vol. XX, issue 311, pp. 76–84. [in Ukrainian]

10. Diatlova V. V., Solidor N. A., Yerokhina D. O. (2023). Innovatsiyni rozvytok promyslovosti: upravlinski oriientyry dlia metalurhiinoi haluzi v povoiennyi period [Innovative development of industry: management guidelines for the metallurgical industry in the post-war period]. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine*, issue 4 (263), pp. 34–41. [in Ukrainian]

Дані про авторів

Дятлова Валентина Василівна,

д. е. н., професор, професор кафедри інноватики та управління, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро, Україна

e-mail: diatlova.dsum@gmail.com

Маліч Людмила Анатоліївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноватики та управління, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро, Україна

e-mail: malichludmila1955@gmail.com

Юнблюд Катерина Едуардівна,

студентка, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро, Україна

e-mail: Kat12Y49@gmail.com

Data about the authors

Valentyna Diatlova,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Innovation and Management, Pryazovskyi State Technical University, Dnipro, Ukraine

e-mail: diatlova.dsum@gmail.com

Liudmyla Malich,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovation and Management, Pryazovskyi State Technical University, Dnipro, Ukraine

e-mail: malichludmila1955@gmail.com

Kateryna Yunhbliud,

student, Pryazovskyi State Technical University, Dnipro, Ukraine

e-mail: Kat12Y49@gmail.com